

УДК 796.5

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7426065>*Клетнева А.И.,
Гладышева А.А.**ORCID: 0000-0003-3631-6894, канд. пед. наук
Иркутский государственный университет путей сообщения,
г. Иркутск, Россия*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ТУРИСТСКО-СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Аннотация. Используя термин туризм, применяют качественно различные трактовки. Не специалисты в этой сфере деятельности часто не отличают как формы, так и функциональную принадлежность того или иного вида туристско-спортивной деятельности. Подготовка туристов может рассматриваться как многолетний процесс где, спортивная тренировка является основным средством подготовки. В тоже время, туристская подготовка может носить рекреационно-спортивный характер, с одновременным усвоением сведений из смежных с туризмом областей знаний (краеведения, метеорология и многие другие). Выбор способа организации занятий и определенных дидактических подходов обусловит характер и уровень подготовки будущих туристов, а также скажется на результативности в соревновательной деятельности.

Ключевые слова: туризм спортивный; дидактические приемы; многолетняя тренировка; классификация дистанций

*Kletneva A.I.,
Gladysheva A.A.**ORCID: 0000-0003-3631-6894, Ph.D.
Irkutsk State Transport University
Irkutsk, Russia*

EFFICIENCY OF MASTERING TECHNICAL ELEMENTS DEPENDING ON DIDACTIC APPROACHES AT THE INITIAL STAGE OF TOURIST AND SPORTS TRAINING

Abstract. Using the term tourism, qualitatively different interpretations are used. Non-specialists in this field of activity often do not distinguish both the form and the functional affiliation of a particular type of tourist and sports activity. The preparation of tourists can be considered as a multi-year process where sports training is the main means of preparation. At the same time, tourist training can be of a recreational and sporting nature, with the simultaneous assimilation of information from areas of knowledge related to tourism (local history, meteorology, and many others). The choice of the method of organizing classes and certain didactic approaches will determine the nature and level of training of future tourists, as well as affect the effectiveness in competitive activities.

Keywords: sports tourism; didactic techniques; long-term training; classification of distances

Спортивно-оздоровительный туризм имеет многолетнюю историю. В процессе его развития родились и стали самостоятельными несколько видов спорта: альпинизм, скалолазание, спортивное ориентирование, рафтинг. Не останавливается его развитие и в

настоящее время, поскольку ни один из видов спорта не может сравниться с туризмом по прикладному значению и многообразию связей со смежными областями деятельности.

В процессе развития туризма спортивного, соревновательная деятельность в зависимости от дисциплин, приобрела различные формы. Значимыми основаниями для классификации служат цели и масштаб проведения соревнований, социально-демографический состав участников, форма проведения и техника видов туризма. Результативность использования различных форм многолетней туристско-спортивной подготовки отличается в зависимости от использования тех или иных дидактических подходов в обучении.

Анализируя структуру рекреационных туристских соревнований, можно выделить в ней спортивно-рекреационные соревнования в рамках туристских слетов разного масштаба, туристские марафоны и прочие состязания массового характера, класс которых не превышает второй. И рекреационно-спортивные (развлекательные) соревнования – корпоративные туристские слеты, тренинги по командообразованию, «веревочные курсы», фестивали приключений и прочие, класс которых может не дотягивать и до первого. Участие в этих соревнованиях команд различного уровня зависит от направленности занятий, целей и характера подготовки.

Учебно-спортивные или учебно-контрольные соревнования являются непременным компонентом обучения основам туристской техники и тактики, которые в дальнейшем будут использоваться спортсменами при преодолении и маршрутов, и дистанций спортивных состязаний. Условно они относятся к спортивным туристским соревнованиям, однако могут быть включены только в официальный спортивный календарь конкретного учебного заведения. Они способствуют закреплению знаний, умений и навыков владения отдельными компонентами туристской техники и появлению основы для их последующего совершенствования. Поэтому, задачами учебно-спортивных соревнований являются закрепление и контроль знаний, умений и навыков, полученных учащимися при изучении ее различных компонентов.

Содержание учебно-спортивных соревнований на начальном этапе обучения туристской технике предусматривает поэтапное освоение ее компонентов в объеме, соответствующем начальному или базовому уровню туристского образования. Соответственно упражнения, направленные на подготовку учащихся к соревнованию должны включать как основы, формирующие первичные умения и навыки, так и базовые компоненты, способствующие совершенствованию технических элементов. В частности, они должны включать освоение техники движения по азимуту, техники преодоления естественных препятствий: «горных» склонов, водных преград, заболоченных участков местности, техники самостраховки на склонах и переправах с использованием веревочных перил, лыжных палок и т.п.

Определение уровня тренированности спортсменов проявляется во время проведения соревнований, но также может систематически контролироваться различными способами в тренировочном процессе [2].

Немаловажным разделом при обучении туристской технике является техника спасательных работ – учащиеся приобретают навыки спасения и самоспасения в природных условиях, оказания помощи и транспортировки пострадавших с помощью разнообразных подручных средств.

Участие в учебно-спортивных соревнованиях является маркером уровня подготовленности участников и соответственно маркером эффективности системы подготовки туристско-спортивной команды. После которых, команда может участвовать в соревнованиях более высокого уровня. Также соревнования являются мобилизационным фактором для организма, как в физическом, так и в психологическом, и в мотивационном плане [3].

Анализ многолетней системы подготовки команд туристских клубов г. Нижневартовска позволил выделить ряд условий обязательных для формирования устойчивых навыков правильной техники, не зависящих от условий проведения соревнований. Была проанализирована деятельность восьми клубов: «Каскад», «Эдельвейс», «Агат», «Самотлор», «Патриот», «НСГК», «Крокус» и результаты 240 соревнований, проводившихся на протяжении 10 лет. Общее количество участников 16 721 спортсмен.

В процессе исследования применялся анализ и обобщение данных многолетней системы подготовки (характерные особенности применяемых средств и методов) и сопоставление с результатами выступлений. Характерно, что победные и призовые места распределялись, как правило, между одними и теми же туристскими клубами, т. е. подопечными одних и тех же тренеров. Состав команд на протяжении 10 лет сменялся, а результаты оставались прежними.

Кардинальная разница в результативности подготовки, объясняется применением различных дидактических подходов в практике обучения. Построение занятий по принципу спортивной тренировки дает стабильный эффект формирования необходимого уровня владения техникой. В то же время, занятия, организуемые по типу клуба выходного дня, детской комнаты, т.е. знакомящие с определенными элементами техники, но не тренирующие их систематически, в соревновательных условиях приводят к многочисленным ошибкам. Использование принципов спортивной подготовки предусматривает не только систематичность занятий, но и некоторые содержательные особенности в построении каждой тренировки, например, совмещение ряда технических элементов в один блок, для оттачивания техники преодоления препятствий в одном тренировочном занятии [5]. Наряду с этим тщательно планируется общая и специальная физическая подготовка спортсменов [4].

Туристские клубы, систематически замыкающие протокольную таблицу, применяли в основном методику раздельного изучения и совершенствования туристской техники, что неизменно приводило к сбою на дистанции. Но в тоже время было вполне достаточно для использования в походах выходного дня и многодневных походах невысокой сложности.

Таким образом, планируя работу туристского клуба, необходимо, прежде всего, определиться с целями и задачами подготовки, вариантами участия в соревнованиях по видам туризма и назначению, необходимостью и количеством учебно-спортивных и учебно-

контрольных соревнований, их уровнем. В том числе следует определиться с методикой подготовки туристов [1].

Вариант спортивной тренировки во всех ее аспектах подойдет спортивной секции, где изначально заложена нацеленность на результат: получение разрядов, победы в соревнованиях.

Для туристского клуба приоритетными будут подготовка к походам, автономное выживание, освоение специфической техники конкретного вида туризма, а для туристского кружка туристская техника тесно сочетается с краеведением, экологией, этнографией и прочими смежными областями знаний.

Последний элемент немаловажен, так как участие в соревнованиях с недостаточной подготовкой как физической, так и технической, может стать демотивирующим фактором для занятий и будет отрицательным образом сказываться как на результативности участников, так и на сохранности контингента у тренера.

Тем не менее, это не означает, что в туристском клубе или на станции юных туристов не возможно создание спортивной команды с достаточным для успешного участия в соревнованиях уровнем подготовки. И примеров тому не мало. Все зависит от методики и дидактических подходов, применяемых конкретным тренером в тренировочной практике.

Литература

1. Гаптарь В.М. Двухгодичная модель занятий спортивно-оздоровительным туризмом со спортсменами-новичками // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. №13 (342). Образование и здравоохранение. Вып. 4. С. 87-93.
2. Макаров В.М., Аксенов В.П., Батарея тестов для туристского многоборья горного и пешеходного видов спортивно-оздоровительного туризма // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2013. №2. С. 228-235.
3. Мочалова Е.В. Туристские слеты и соревнования как средство повышения эффективности туристско-краеведческой деятельности учащихся // SCIENCE TIME. 2015. №12 (24). С. 529-532.
4. Савко Э.И. Физическая подготовленность и критерии оценки физического состояния и здоровья, занимающихся в туристском клубе // Наука-2020. 2016. №5. С. 334-342.
5. Соболев С.В., Шубин Д.А., Мезенцева Н.В., Коновалов А.С. Совершенствование методико-технической подготовки туристов-спортсменов на пешеходных дистанциях различного класса сложности // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2012. №13. С. 173-178.

© Клетнева А.И., Гладышева А.А., 2022